

TO'SIQSIZLIK SEMANTIKASIGA EGA BIRLIKLARNING PRAGMATIK ASPEKTI

M.A.Abdualiev

ADChTI, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7765366>

Nutqiy faoliyatning maqsadli xususiyati kommunikatsiya vositasi vazifasini o'tovchi til va til unsurlarining funksional jihatlarini o'rganishni taqozo etadi. Chunki u yoki bu til birligi turli kommunikativ vaziyatlarda turlicha ma'no kasb etishi mumkin. Kommunikativ vaziyat deganda muloqot sodir bo'ladigan lingvistik va ekstralingvistik sharoitlarni tushunamiz. Muloqot so'zlovchi, tinglovchi, jumla va holat mavjudligida amalga ohsa, pragmatika ularni kommunikatsiya maqsadi va natijasi bilan to'ldiradi. So'zlovchining maqsad-muddaosi (yoki intensiyasi) jumlaning pragmatik ma'nosini tashkil etadi va u tinglovchilar uchun tushunarli bo'ladi. Maqsad – muddao jumla tarkibida o'z ifodasini ravshan , aniq yoki yashirin tarzda topishi mumkinligini alohida ta'kidlash lozim. Masalan, "**U qo'l ko'tardi**" gapi turli tinglovchi – suhbatdoshlar tomonidan turlicha mazmunda talqin etilishi mumkin: 1) rozilik, xohish yoki ovoz berish ifodasi sifatida qo'lini yuqoriga ko'tarmoq; 2) taslim bo'lmoq; 3) ko'chma ma'noda birovni urish, zarba berish uchun xechlanmoq [O'TIL. 2020: 403]. Ma'lum nutqiy vaziyatda ularning qaysi biri lisoniy manzara olganini ushbu jumlaning qurshab turgan jumlar mazmuni, nutq jarayoni sodir bo'layotgan muhit kabilar orqali oydinlashadi. Lekin *qo'li egri, qo'li ochiq, qo'li yupqa* kabi FBlar anglatayotgan *o'g'ri, sahiy, kambag'al, qashshoq* ma'nolarini tinglovchi qiyinchiliklarsiz tushunadi.

Bu haqida G.P.Grays shunday yozadi: "Jumlani o'rganish nafaqat uning mazmuniga, balki so'zlar vositasida ifodalanmagan, biroq anglashilgan hodisalarga ham murojaat etishga majbur qiladi. Shunday ekan nutqiy aktdagi axborot ikki qismga bo'linadi: - tilga olingan, aytilgan (jumlaning mantiqiy mazmuni yoki propozitsiya);- "implikatura: konvensional va nokonvensional" [2,; 45]

To'siqsizlik ifoda etuvchi birliklarning pragmatik hususiyatlari tahliliga yuzlanishdan oldin, shuni alohida ta'kidlash joizki, pragmatik ma'no so'zdan tortib matngacha, aniqrog'i morfologik sintaktik va ayniqsa leksik birliklarda namoyon bo'lishi mumkin. Shu bois asosiy e'tiborini og'zaki va yozma matn (diskurs)lar tarkibidan o'rin olgan birliklar tahliliga qaratamiz.

Janubiy Afrika yozuvchisi Piter Abrahams qalamiga mansub "Chaqmoqli yo'llar" (The path of thunder) asarining 111-112 sahifalarida Lenni, Meyko va Isaak o'rtasida kechgan suhbatda *Nationalism is a fact, whether you accept it or not* va

The national intermarriage, whether it is between white and black or between pink and red, is a mirror of this highest form of world nationalism when man will really be free [4, 111-112].

Birinci gapning mazmuni Siz buni qabul qilasizmi yo yoqmi, millatchilik bor narsa. Vebsterning izohli lug'atida ushbu so'z millatga bo'lgan sadoqat, fidoiylik, milliy ong, munosabat, his-tuyg'u yoki e'tiqod deb tavsiflangan [WTNID. 1993: 1505].

Bizningcha, ushbu kontekstda gap millatchilik haqida emas, balki milliy his tuyg'u "национальное чувство", milliy g'urur, millatga bo'lgan sodiqlik haqida ketmoqda. Millatlar, katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, o'z or-nomusi, ma'naviy va moddiy qadriyatlarga ega ekanligi, buni o'zga millat vakillari hurmat qilishi kerakligi, aks holda dunyo ozod va baxtli bo'la olmasligi nazarda tutilgan. Keyingi gap ushbuning mantiqiy davomi sifatida namoyon bo'lib, u millatlararo nikoh, xoh u oq va qoralar, xoh Pushti va qizillar o'rtasida bo'lsin, inson haqiqiy ma'noda ozod bo'ladigan dunyo milliy his-tuyg'ulari oliy shaklining ko'zgidir ma'nosini anglatmoqda. Ushbu gapning tag ma'nosida irqi, kelib chiqishi, terisining rangi kabilarni millatlararo nikohda erkinligi va tengligini ifoda etuvchi milliy ong ko'rinishi mazmuni yotadi. Ushbu gapda kolorizmlar va mirror so'zini metafora vazifasida qo'llanilgani to'siqsizlikni implitsit tarzda ifodalovchi gapning ekspressivligini oshirgan.

Asardagi yana bir mikromatn e'tiboriga loyiq. Roman qahramonlaridan biri Meyko shunday deydi: Men rangli kishilarni yuqoriga ko'tarishlari yoki bunga harakat qilishlariga qarshi emasman, chunki bu oq tanlilar tomonga ko'tarilishdir. *Agar oq va qora tanlilar teng bo'lishsa, rang borasidagi to'siqlar bo'lmasa, agar qora tanli Parlamentga aylana olsa, ular bir xil huquqlarga ega bo'lsa maqbul ish bo'lardi. Bunda men qarshi bo'lmasdim.* [tarjima buniki] [6, 109] Ushbu gapda ifodalangan pragmatik ma'no voqealar sodir bo'layotgan davrda oq va qora tanlilar o'rtasida tenglik va boshqalar mavjud emasligi, adresant bu holatga qarshi ekanligini anglatmoqda. Bu ma'no uyushib kelgan **if** li gaplar tarkibidagi fe'llarning hozirgi zamondagi noreal shakllari **were, could go, had, wanted, would be va would not object** orqali yuzaga chiqmoqda.

Inglizlar frazeologik fondida "**There is no holding someone**" iborasi. Biron kishini biron ish qilishga g'ov bo'lmaslik, tutib turmaslik ma'nosiga ega. Uning tag ma'nosida esa, kim bo'lsa ham ishni emin-erkin davom ettiraversin ma'nosi mavjud.

Put that in your pipe and smoke it (so'zma so'z tarjimasi uni mushtuk solib chekib yuboring) iborasining ma'nosi aytilgan narsa sizga yoqadimi yoqmi uni

qabul qilishingiz kerak: *I am engaged to her, so put that in your pipe and smoke it* [ODI. 220]. Uning pragmatik ma'nosi e'tirozga, muhokamaga o'rin yoqdir.

The sky is the limit iborasi osmon bepayon va cheksizdir ma'nosini anglatadi: *He proudly proclaims that today in Russia the sky is the limit to what a person can earn* [ODI. 265]; Majoziy ma'noda qo'llangan hollarda ushbu ibora qaysi soha bo'lmasin muvaffaqiyatlarga erishish uchun cheksiz imkoniyatlar mavjudligini anglatib keladi.

O'zbek adibi Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi asarida – *Chavandoz bova!-dedi. " – Oshingni yesa-da, mard yesin, boshingni yesa-da mard yesin! Bunday tantilikdan keyin, haq sizdan aylansin!-dedi. Bakovul menga bir serka bilan yigirma so'm pul berdi.* [5, 124]

Ushbu jumla chavandozlarning ko'pkari musobaqasi jarayoniga taaluqli bo'lib, uloqni halol qo'lga kiritgan chavandozga nisbatan qo'llangan. Uning tag ma'nosida nimasiki yegulik bo'lsa, mard er kishi bilan baham ko'r, jon fido qilmoqchi bo'lsang mard kishiga fido qil. Bunday yo'l tutsang, obro'-e'tiboring, hurmating hamisha baland bo'ladi. O'zingni nomarddan uzoq tut mazmun yotibdi. Mazkur mazmun osh va bosh leksemalarining yemoq fe'li bilan birikib hosil qilgan oppozitsiyasi orqali namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богданов В.В. Деятельность в вербальном общении / В.В. Богданов// Предложение и текст в содержательном аспекте.- С. Петербург. Филолог. Фак-т С. - Петербургского гос. ун-та, 2007. – С.185-190.
2. Грайс Г.П. Логика и речевое общение – Г.П.Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып 16: Лингвистическая прагматика. – М., Прогресс, 1985. – С. 217-237
3. Oxford Dictionary of Idioms. Oxford University Press, 2007. – P. 450.
4. P.Abrahams The path of thunder. – М., Higher school publishing house, 1971. – 332 p.
5. Tog'ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi / Qissalar. – T.: Sharq, 2009. – 320 b.
6. Webster's Third New International Dictionary. Konemann, 1993.

